

TURLI YOSH BOSQICHLARIDA METAXOTIRANING XUSUSIYATLARI

Imamova Sharifa Imran qizi¹, Frolova Yevgeniya Valeriyevna²

¹Moskva shahar pedagogika universiteti
Ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi instituti magistranti
ImamovaSI@mgpu.ru

²Moskva shahar pedagogika universiteti
psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
frolova1@mgpu.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18073873>

ANNOTATSIYA

Maqolada shaxsning turli yosh bosqichlarida metaxotiraning shakllanishi va rivojlanish xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Metaxotira o'z rivojlanishini ilk yoshdan boshlashi ta'kidlanadi, metaxotiraning eng jadal rivojlanishi esa 6–8 yosh davriga to'g'ri keladi. Metaxotiraning boshqa metajarayonlar, avvalo metatafakkur rivojlanishi bilan bog'liqligi aniqlangan bo'lib, u yanada murakkab jarayon sifatida bolalarda metaxotiraga nisbatan ilgari rivojlanadi. Boshlang'ich maktab yoshi ikki xil metakognitiv ko'nikmalar majmuasining faol qo'llanilishi bilan tavsiflanadi: «o'qish haqidagi mulohazalar» va «bilish haqidagi mulohazalar». Boshlang'ich sinf o'quvchilarida metaxotira rivojlanishining o'ziga xos xususiyati sifatida «o'ziga haddan ortiq ishonch» kuzatiladi, bu esa tanqidiy tafakkur rivojlanishining yetarli emasligi bilan bog'liq. O'smirlik yoshida metaxotira rivojlanishining asosi sifatida o'z-o'zini anglashning jadal shakllanishi namoyon bo'ladi, o'smirlar o'zlarigagina xos bo'lgan yodlash strategiyalarini baholash va o'qish uchun yangi yondashuvlarni mustaqil ravishda ishlab chiqish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Keksa yoshda axborotni qayta ishlash bilan bog'liq yoshga oid o'zgarishlar va qiyinchiliklarni yengib o'tish uchun metabilim strategiyalaridan yanada faol foydalanish qayd etiladi.

KALIT SO'ZLAR

metaxotira, turli yoshga rivojlanish bosqichlari, metaxotira rivojlanishi omillari, boshlang'ich maktab yoshi, o'smirlik yoshi, keksa yosh.

ОСОБЕННОСТИ МЕТАПАМЯТИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ

Имамова Шарифа Имран кызы

Московский городской педагогический университет(РФ), Институт педагогики и психологии образования, магистрант
ImamovaSI@mgpu.ru

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются особенности становления и развития метапамяти на разных этапах возрастного развития личности. Метапамять начинает свое развитие в раннем возрасте, ее наиболее интенсивное развитие происходит в возрасте 6-8 лет. Обнаружена связь метапамяти с развитием других метапроцессов, прежде всего, метамышления, которое как более сложный процесс,

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

метапамять, этапы возрастного развития, факторы развития метапамяти, младший школьный возраст, подростковый возраст,

формируется опережающими темпами у детей по сравнению с метапамятью. Младший школьный возраст характеризуется активным применением двух комплексов метакогнитивных умений: «суждения об обучении», «суждения о знании». Особенностью развития метапамяти у младших школьников является «сверхуверенность», что обусловлено дефицитом развития критического мышления. В подростковом возрасте основой для развития метапамяти становится интенсивное формирование самосознания, подростки становятся способными оценивать свои стратегии запоминания и самостоятельно разрабатывать новые подходы к обучению. В пожилом возрасте отмечено более активное использование метапознавательных стратегий для совладания с возрастными изменениями и вызовами, связанными с обработкой информации.

FEATURES OF METAMEMORY AT DIFFERENT STAGES OF AGE DEVELOPMENT

Imamova Sharifa Imran kizi

Moscow City Pedagogical University (Russia)

Institute of Pedagogy and Psychology of Education, master's student

ABSTRACT

The article studies the development of metamemory at different stages of personality development. Metamemory starts to develop early in life, with its most intensive development occurring between the ages of 6 and 8. A connection has been found between metamemory and the development of other metaprocesses, primarily metathinking, which, as a more complex process, develops at an accelerated pace in children compared to metamemory. Primary school age is characterized by the active use of two sets of metacognitive skills: "judgments about learning" and "judgments about knowledge." A characteristic feature of metamemory development in primary school children is "overconfidence," which is due to a deficiency in the development of critical thinking. In adolescence, the foundation for the development of metamemory is the intensive development of self-awareness; adolescents become able to evaluate their memorization strategies and independently develop new approaches to learning. In old age a more active use of metacognitive strategies has been noted to cope with age-related changes and challenges associated with information processing.

KEYWORDS

metamemory, stages of age development, factors of metamemory development, primary school age, adolescence, old age.

Актуальность. В современных условиях информационного общества особого внимания заслуживает вопрос развития вторичных когнитивных процессов, которые являются комплексными по своей природе и включают не только собственно когнитивные аспекты, но и регулятивную управленческую функцию в процессе познания. Наиболее интенсивные исследования в области метакогнитивизма относятся к началу XXI века [1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16], когда широкому изучению подверглись различные аспекты метакогнитивной сферы, в том числе процессы метамышления и

метапамяти. Следует отметить, что на сегодняшний день природа метапамяти как способности осознавать и контролировать собственные процессы памяти достаточно хорошо изучена. И внимание исследователей привлекают более узкие аспекты данного явления, в частности возрастные аспекты становления метапамяти [13].

Такой вектор изучения имеет актуальность, поскольку именно в различных возрастных периодах учащиеся сталкиваются с необходимостью эффективно перерабатывать огромные объемы информации и извлекать из

них знания. Социальная динамика требует от детей, подростков и молодежи высокоразвитых когнитивных навыков, что делает изучение метапамяти важным в контексте воспитания и образования успешных и адаптивных членов современного общества. На сегодняшний день существует проблема недостаточного понимания и исследования особенностей развития метапамяти у учащихся старшего подросткового возраста.

В связи с этим, **целью данной статьи** является рассмотрение закономерностей становления и развития метапамяти на разных этапах развития личности для полного понимания динамики ее развития на этапе старшего подросткового возраста. Рассмотрение особенностей формирования метапамяти в контексте возрастного развития предоставляет возможность выявить закономерности и факторы, способствующие формированию данного феномена, который влияет на эффективность обучения и усвоения знаний.

Теоретический анализ. Становление и развитие метапамяти начинается в раннем возрасте, поскольку дети обладают врожденной способностью к саморефлексии. В возрасте 4-6 лет происходит активное формирование метакогнитивных навыков, которые закладывают основы для осознания своих мыслительных процессов [1; 2].

По данным А.В. Карпова, Е.В. Карповой [5], наиболее интенсивное развитие метапамяти происходит в возрасте 6-8 лет, что связано с началом школьного обучения и активизацией процессов познания. Поскольку на этапе младшего школьного возраста дети начинают осознавать не только свои способности к запоминанию, но и способы управления ими, развитие метапамяти в этот период способствует углублению понимания ими учебной информации и улучшению показателей учебной деятельности.

С возрастом метапамять продолжает развиваться, однако её динамика становится менее заметной. У детей в возрасте 9-10 лет вновь проявляется повышенное внимание к процессам хранения и извлечения информации. Успешные учащиеся уже осознают свои потребности в знаниях и способны оценивать свой уровень освоения учебного материала, что способствует их активному обучению. Напротив, слабые ученики часто показывают пассивное усвоение информации, что может свидетельствовать об ограниченных возможностях метапамяти [14]. Это указывает на то, что развитие метапамяти у младших школьников является важным аспектом выбора

их стратегии обучения и успешности их образовательного процесса в целом. Осознание собственных когнитивных процессов свидетельствует о том, что младшим школьникам особенно необходимы подходящие условия для формирования активного обучения и саморегуляции.

Согласно имеющимся данным в работах А.В. Карпова [4], особенности становления метапамяти зачастую связаны с развитием взаимосвязанных с ней другими метапроцессами (прежде всего, с метамышлением). Метамышление, как более сложный процесс, формируется опережающими темпами по сравнению с метапамятью. Это означает, что по мере развития метамышления, которое включает осознание и регулирование мыслительных процессов, у детей возрастает возможность управлять и контролировать свою память. Понимание такой взаимосвязи метапамяти и метамышления является важным аспектом для оптимизации образовательного процесса и поддержки когнитивного развития детей.

Анализ имеющегося опыта и исследований позволяет отметить, что развитие метапамяти у младших школьников зависит от внешних условий, создаваемых в процессе обучения, что подтверждается данными о метакогнитивной одаренности как животных в экспериментальных условиях, так и детей в учебной среде [3; 5; 19]. Исходя из этого, можем отметить, что наличие соответствующих условий и подходов к обучению может значительно повлиять на уровень развития метапамяти у детей.

Как отмечает А.А. Карпов, ссылаясь также на исследования зарубежных авторов (Dunlosky J., Finn, B., Metcalfe, J.) [17, 19], становление и развитие метапамяти у детей 3-5 классов характеризуется активным применением двух комплексов метакогнитивных умений: JOL (Judgments of Learning) – «суждения об обучении» и JOK (Judgments of Knowledge) – «суждения о знании». В этот период дети начинают осознанно относиться к своему обучению, формируя представления о том, что они знают и как это знание можно использовать. Осознание собственного уровня знаний, а также способность оценивать процесс обучения способствуют более эффективному усвоению материала [3; 17; 19]. Для понимания особенностей развития метапамяти на данном возрастном этапе важно обратить внимание на явление «сверхуверенности» у младших школьников, когда они могут проявлять неуверенность в правильности своих абсолютно точных ответов и наоборот, чрезмерную уверенность в неправильных, что объясняется

особенностями их кратковременной и оперативной памяти на данном возрастном этапе [17]. Этот феномен также подчеркивает важность формирования критического отношения к своим знаниям и метакогнитивным стратегиям, что может влиять на развитие метапамяти в младшем школьном возрасте [7]. Исходя из этого, метапамять на этом возрастном этапе не только помогает детям лучше справляться с учебными задачами, но и развивает их способности к рефлексии и саморегуляции в процессе обучения. Именно эти особенности и закономерности развития метапамяти в младшем школьном возрасте закладывают важную основу для дальнейшего метакогнитивного развития в более старшем возрасте.

В подростковом возрасте происходит интенсивное формирование самосознания, что создает крепкую основу для развития метапамяти. Согласно теории Р. Стернберга [20], метапамять, как процесс управления высшего порядка, включает планирование и принятие решений, касающихся запоминания и контроля за качеством усвоения информации. Период подросткового возраста отличается активным использованием высокоуровневых когнитивных процессов, что позволяет подросткам более эффективно организовывать свои знания и использовать их в новых ситуациях. По данным исследования А.Г. Овчинниковой, подростки, в отличие от младших школьников, обладают более широким диапазоном сценариев и схем, что позволяет им применять сложные когнитивные структуры для анализа проблем и социальных ситуаций. Эти навыки, наряду с накоплением теоретических знаний, служат основой для более глубокого осознания своих когнитивных процессов [9]. В силу этого подростки становятся способными оценивать свои стратегии запоминания и самостоятельно разрабатывать новые подходы к обучению, что улучшает их метапамять.

Развитие метапамяти у подростков связано не только с когнитивными изменениями, но и с социальной средой, в которой они находятся. По мнению Дж. Флейвелла [18], важно научить детей и подростков контролировать собственное социальное познание в рамках общения и решения социальных задач. По нашему мнению, такой процесс должен включать, прежде всего, формирование у подростков критического мышления, что позволяет им более осознанно воспринимать и оценивать информацию, которая на них влияет.

Как отмечает А.Е. Фомин, в подростковом возрасте обучение метакогнитивным навыкам должно включать развитие критической оценки

деструктивных социальных влияний, что способствует более осознанному отношению к информации и укрепляет метапамять. Подростки, обладая развитыми метапознавательными навыками, могут лучше анализировать, что положительно сказывается на их общей способности к запоминанию и обработке информации [14]. Так, обучение стратегиям контроля и критическому мышлению в познании и социальной среде могут выступать ключевыми аспектами развития метакогнитивных процессов подростков, что позволит им более осмысленно воспринимать информацию и развивать способности к самостоятельному обучению.

Таким образом, становление метапамяти у подростков представляет собой динамичный процесс, в котором сочетается осознание собственных навыков, применение стратегий и накопление опыта [8]. Факторами, влияющими на развитие метапамяти у подростков, являются как когнитивные составляющие, так и социальные влияния.

В зрелом и пожилом возрасте метапамять приобретает особую значимость, так как она играет ключевую роль в том, как люди воспринимают свои способности к памяти и адаптируются к возникающим когнитивным проблемам. По данным анализа, представленного в обзоре В.А. Улановой [13] отмечается, что многие пожилые люди начинают активнее использовать свои метапознавательные стратегии для оценки своих процессов памяти, что помогает им лучше справляться с возрастными изменениями и вызовами, связанными с обработкой информации. Основываясь на данных, полученных в ходе исследований, проведенных О.Ю. Стрижицкой [12], высоко развитый когнитивный резерв личности может эффективно компенсировать изменения в памяти, которые обычно сопровождают старение. Пожилые люди, которые активно развивают и используют свои метапознавательные навыки, демонстрируют лучшие результаты в сохранении психического здоровья и снижении симптомов депрессии [10, 12, 13]. Это дает основание полагать, что когнитивный резерв пожилых людей имеет связь с уровнем метапамяти.

Выводы. На основе проведенного анализа можем сделать такие выводы об особенностях становления и развития метапамяти на разных возрастных этапах:

1. Становление метапамяти начинается в раннем детстве с врожденной способности к саморефлексии и активно развивается в возрасте

4-8 лет, когда дети осознают свои способности к запоминанию и начинают управлять ими.

2. В младшем школьном возрасте формируются суждения об обучении и суждения о знании, в результате этого младшие школьники начинают осознанно относиться к своему обучению, формируются представления о том, что они знают и как это знание можно использовать. Метапамять на данном этапе продолжает развиваться под влиянием внешних условий обучения

3. В период подросткового возраста формирование метапамяти связано с развитием высокоуровневых когнитивных процессов и осознанием собственных стратегий запоминания. Развитие метапамяти также зависит от социальных факторов, включая влияние окружающей среды и формирование критического мышления, что помогает подросткам осознанно воспринимать информацию и оценивать свои навыки.

4. На этапе зрелого и пожилого возраста метапамять помогает адаптироваться к

когнитивным изменениям. Высоко развитый когнитивный резерв способствует компенсации изменений в памяти и улучшает психическое здоровье.

Таким образом, становление и развитие метапамяти не является линейным процессом и подвержено влиянию психологических особенностей возрастного развития личности и различных средовых факторов. На основе проведенного анализа можем отметить, что специфика развития метапамяти на каждом возрастном этапе закладывает важнейшую основу для ее дальнейшего формирования на следующем этапе развития. Среди различных возрастных периодов старший подростковый возраст обладает высокой чувствительностью к процессам развития и формирования метакогнитивных стратегий, в которых участвуют метапроцессы разных уровней, что делает исследования метапамяти в подростковом возрасте перспективной проблемой, имеющей эвристический потенциал.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Карпов А.А. Основные тенденции развития современного метакогнитивизма: методические указания / А.А. Карпов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2015. – 72 с.
2. Карпов А.А. Метакогнитивное направление в психологии: современное состояние и перспективы исследований / А. А. Карпов // Ярославский психологический вестник. – 2016. – № 35. – С. 6-12.
3. Карпов А.А. Феноменология и диагностика метакогнитивной сферы личности: монография / А. А. Карпов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2016. – 208 с.
4. Карпов А. В. Психология рефлексивных механизмов деятельности. Москва: ИП РАН, 2004. – 423 с.
5. Карпов А. В. Системогенетические закономерности метакогнитивной регуляции учебной деятельности / А. В. Карпов Е. В. Карпова // Актуальные проблемы психологии образования: сборник научных материалов, Ярославль, 21 февраля 2020 года. Том Выпуск XI. – Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, 2020. – С. 13-42.
6. Когнитивное и метакогнитивное развитие личности в современной образовательной среде / А.И. Савенков, С.И. Карпова, В.М. Поставнев, Е.В. Фролова [и др.]. – Москва: Издательство «Перо», 2024. – 187 с. – ISBN 978-5-00244-513-4.
7. Кукушкина Ю.А. Изучение взаимосвязи критического мышления и творческого потенциала личности / Ю. А. Кукушкина // Психология XXI века: Материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов, Санкт-Петербург, 22–24 апреля 2005 года / Под редакцией В. Б. Чеснокова. – Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2005. – С. 39-41.
8. Кукушкина Ю.А. Особенности профессионального самоопределения старших подростков в современных условиях предпрофессиональной подготовки / Ю. А. Кукушкина, Д. А. Сорокина // Открытое информационное пространство как условие распространения достижений научно-технического прогресса: сборник научных трудов. – Казань: Общество с ограниченной ответственностью "САНТРЕМ", 2023. – С. 64-71.
9. Овчинникова А.Г. Становление и особенности развития когнитивного компонента самосознания у подростков / А. Г. Овчинникова // Endless Light in Science. – 2022. – № 3-3. – С. 358-366. – DOI 10.24412/2709-1201-2022-2022-358-366.
10. Поставнев В.М. Социально-психологические факторы творческой продуктивности ученых

- преклонного возраста / В. М. Поставнев, И. В. Поставнева. – Москва: Известия института педагогики и психологии образования, 2020. – 164 с.
11. Развитие метапредметных компетенций и когнитивных способностей обучающихся в рамках воспитательной работы в школе / А. И. Савенков, А. С. Львова, О. А. Любченко, Е.В. Фролова [и др.]. – Москва: Издательство "Перо", 2024. – 166 с. – ISBN 978-5-00244-302-4.
12. Стрижицкая О. Ю. Современные проблемы психологии старения / О.Ю. Стрижицкая. – Санкт-Петербург // Здоровая личность / ред. Г.С. Никифоров. – Санкт-Петербург: Речь, 2013. – С. 336-355.
13. Уланова В. А. Что скрывает метапамять / В. А. Уланова // Гуманитарные науки в современном вузе: вчера, сегодня, завтра: материалы IV международной научной конференции, Санкт-Петербург, 10 декабря 2021 года. Том 3. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2021. – С. 668-672.
14. Фомин А.Е. Теория и практика метакогнитивного обучения / А. Е. Фомин // Развитие профессионального мышления: исследовательские подходы и образовательные технологии: Коллективная монография / под редакцией Е.И. Горбачевой. – Калуга: ФБГОУ ВПО "Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского", 2015. – С. 87-143.
15. Фролова Е.В. Когнитивные профили студентов разных направлений профессиональной подготовки / Е. В. Фролова // Психология одаренности и творчества: Сборник научных трудов V международной научно-практической онлайн-конференции, Москва, 14–15 ноября 2023 года. – Москва: Известия института педагогики и психологии образования, 2023. – С. 93-100.
16. Фролова Е. В. Взаимосвязь стилевых особенностей восприятия с успешностью обучения студентов ВУЗов / Е. В. Фролова // Академический журнал Западной Сибири. – 2014. – Т. 10, № 3(52). – С. 124-125.
17. Finn B. Overconfidence in Children’s Multi-Trial Judgments of Learning / Finn, B. & Metcalfe, J. // Learning and Instruction, 2014. – Vol. 32. – P. 1–9.
18. Flavell J.H. Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive developmental inquiry/ J.H. Flavell // American Psychologist. – 1979. – Vol. 34., № 10. – P. 906–911.
19. Metcalfe J. Metamemory. / J.Metcalfe, J.Dunlosky. – New York, Elsevier Ltd., 2008. – PP. 351–360.
20. Sternberg R.J. The Theory of Successful Intelligence. / R.J. Sternberg// Relief of General Psychology. – 1998. – № 3. – P. 292-316.

